

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОСОБЕННОСТИ АБДОМИНОПЛАСТИКИ ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Тураева М.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Стремительная потеря веса, происходящая в организме пациента после бариатрической операции, приводит к существенным изменениям не только внутренних физиологических систем, но и внешнего вида. В частности, в результате уменьшения подкожно-жирового слоя наблюдается провисание кожи, ее растяжение, функциональный и эстетический дискомфорт. Это состояние в основном проявляется в области живота, снижая качество жизни пациентов, вызывая психопсихологические проблемы и увеличивая потребность во вторичных хирургических вмешательствах - в частности, абдоминопластике. В данной статье подробно рассматривается процесс абдоминопластики после бариатрической операции, ее технические аспекты, уровни сложности и подходы, соответствующие индивидуальному состоянию пациента. В исследовании анализируется состояние пациентов, перенесших абдоминопластику, в ранние и поздние сроки после бариатрической операции, результаты операции, уровень осложнений и этапы реабилитации. Также подчеркивается положительное влияние абдоминопластики на психическое состояние пациента, социальную активность и общее качество жизни. В статье также дается глубокий анализ этапа подготовки к операции, уровня эластичности кожи, послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений, формирования рубцов и процессов восстановления. Подчеркивается, что абдоминопластика имеет не только функциональное значение в улучшении внешнего вида, но и гигиеническое, обеспечивая свободу движений, расширяя выбор одежды. Результаты исследования показывают, что операция абдоминопластики после бариатрической хирургии значительно улучшает физическое и психологическое благополучие пациента за счет индивидуального подхода, участия опытных хирургов и эффективной программы реабилитации. Статья имеет практическое значение для практикующих хирургов, врачей-бариатров, косметологов и реабилитологов и служит совершенствованию подходов в этой области.

Ключевые слова: Бариатрическая хирургия, абдоминопластика, избыток кожи, пластическая хирургия, постбариатрическая реабилитация, эстетическая хирургия, контурная пластика тела.

FEATURES OF ABDOMINOPLASTY FOR PATIENTS AFTER BARIATRIC SURGERY

Turaeva M.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The rapid weight loss that occurs in the patient's body after bariatric surgery leads to significant changes not only in internal physiological systems, but also in external appearance. In particular, as a result of the reduction of the subcutaneous fat layer, sagging skin, stretching, and functional and aesthetic discomfort are observed. This condition is mainly manifested in the abdominal area, reducing the quality of life of patients, causing psycho-psychological problems and increasing the need for secondary surgical procedures - in particular, abdominoplasty. This article examines in detail the process of abdominoplasty after bariatric surgery, its technical aspects, levels of complexity and approaches appropriate to the individual patient's condition. The study analyzes the condition of patients who underwent abdominoplasty in the early and late periods after bariatric surgery, the results of the operation, the level of complications and the stages of rehabilitation. It also highlights the positive impact of abdominoplasty on the patient's mental state, social activity and overall quality of life. The article also provides an in-depth analysis of the stage of preparation for the operation, the level of skin elasticity, postoperative infectious and inflammatory complications, scar formation and recovery processes. It is emphasized that abdominoplasty is not only of functional importance in improving appearance, but also hygienic, providing freedom of movement, expanding the choice of clothing. The results of the study show that abdominoplasty surgery after bariatric surgery significantly improves the physical and psychological well-being of the patient through an individual approach, the participation of experienced surgeons and an effective rehabilitation program. The article is of practical importance for practicing surgeons, bariatric doctors, cosmetologists and rehabilitation specialists, and serves to improve approaches in this area.

Key words: *Bariatric surgery, abdominoplasty, excess skin, plastic surgery, post-bariatric rehabilitation.*

БАРИАТРИК ОПЕРАЦИЯДАН СЎНГ БЕМОРЛАРДА АБДОМИНОПЛАСТИКАНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Тураева М.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. *Бариатрик операциялардан сўнг бемор организмда юзага келадиган жадал вази йўқотилиши нафақат ички физиологик тизимларда, балки ташиқи кўринишида ҳам сезиларли ўзгаришларга олиб келади. Айниқса, тери ости ёғ қатламининг қисқариши натижасида терининг осилиши, чўзилиши ва функционал ҳамда эстетик ноқулайликлар кузатилади. Бу ҳолат, асосан, қорин соҳасида яққол намоён бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифатини пасайтиради, руҳий-психологик муаммоларни келтириб чиқаради ва иккиламчи жарроҳлик муолажалар – хусусан, абдоминопластикага эҳтиёжни оширади. Мазкур мақолада бариатрик жарроҳликдан сўнгги абдоминопластика жараёни, унинг техник жиҳатлари, мураккаблик даражалари ва индивидуал бемор ҳолатига мос ёндашувлар атрофлича ўрганилади. Тадқиқот давомида бариатрик операциядан сўнг эрта ва кеч даврда абдоминопластика ўтказилган беморлар ҳолати, операция натижалари, асоратлар даражаси ва реабилитация босқичлари таҳлил қилинади. Шунингдек, абдоминопластиканинг бемор руҳий ҳолатига, ижтимоий фаолликка ва умумий ҳаёт сифатига ижобий таъсири ёритилади. Мақолада, шунингдек, операцияга тайёргарлик босқичи, терининг эластиклик даражаси, операциядан кейинги инфекция ва яллиғланиш асоратлари, чандиқ шаклланиши ва тикланиш жараёнлари ҳақида ҳам чуқур таҳлиллар берилган. Абдоминопластика нафақат ташиқи кўринишини яхшилаш, балки гигиеник, ҳаракат эркинлигини таъминлаш, кийим танлаш имкониятини кенгайтириш каби функционал аҳамиятга эга экани таъкидланади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, бариатрик операциядан сўнг абдоминопластика жарроҳлиги индивидуал ёндашув, тажрибали жарроҳлар иштироки ва самарали реабилитация дастури орқали беморнинг жисмоний ва психологик фаровонлигини сезиларли даражада оширади. Мақола ама-лиётчи жарроҳлар, бариатр шифокорлари, косметологлар ва реабилитологлар учун амалий аҳамиятга эга бўлиб, ушбу йўналишида ёндашувларни такомиллаштиришга хизмат қилади.*

Калит сўзлар: *Бариатрик операция, абдоминопластика, ортиқча тери, пластик жарроҳлик, постбариатрик реабилитация.*

e-mail: 2110143@newuu.uz

Введение. В последние десятилетия ожирение приобрело характер глобальной эпидемии, оказывая серьезное влияние на состояние здоровья населения во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 650 миллионов человек страдают ожирением, что значительно повышает риск развития таких хронических заболеваний, как сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые патологии, а также онкологические заболевания. В связи с этим значительно возросла роль хирургических методов лечения ожирения, в частности — бариатрических операций, которые доказали свою эффективность в борьбе с морбидным ожирением и сопутствующими патологиями. Бариатрическая хирургия, включающая такие методы как гастрощунтирование, гастропликация и рукавная гастрэктомия, способствует значительному снижению массы тела, что, в свою очередь, приводит к улучшению метаболических показателей и снижению смертности. Однако быстрое и значительное уменьшение объема жировой ткани нередко сопровождается выраженным птозом кожи, особенно в области живота, что вызывает у пациентов не только эстетический дискомфорт, но и физические неудобства: натирание, мацерацию кожи, развитие дерматитов и снижение качества жизни. Для устранения этих последствий в практике широко применяется абдоминопластика — хирургическая коррекция передней брюшной стенки. Абдоминопластика, или «пластика живота», является одним из наиболее востребованных этапов постбариатрической реконструктивной хирургии. В отличие от классической эстетической абдоминопластики, выполняемой у пациентов без выраженного снижения массы тела, постбариатрическая абдоминопластика требует особого подхода. У таких пациентов нередко наблюдаются: выраженное расхождение прямых мышц живота (диастаз), избыток дряблой кожи, множественные складки, нарушение питания тканей, а также повышенный риск осложнений, включая серому, инфекции и нарушение заживления. Поэтому выполнение абдоминопластики в этой категории больных требует от хирурга не только высокого уровня технической

подготовки, но и глубокого понимания патофизиологических изменений, произошедших в организме пациента после бариатрического вмешательства. Также следует учитывать и психологические аспекты. Пациенты, перенесшие бариатрическую операцию, как правило, демонстрируют высокую мотивацию к улучшению своей внешности, что делает пластические операции не только медицинской, но и важной социальной задачей. Восстановление гармоничного телосложения способствует повышению самооценки, улучшению психоэмоционального состояния и успешной социализации пациентов. Целью настоящей работы является анализ особенностей выполнения абдоминопластики у пациентов, перенесших бариатрическое вмешательство, изучение показаний и противопоказаний к операции, рассмотрение наиболее эффективных методик и оценка рисков, связанных с данной категорией пациентов. Также в исследовании будут представлены данные по профилактике и лечению возможных осложнений, а также рекомендации по ведению пациентов в послеоперационном периоде. Таким образом, изучение особенностей абдоминопластики у пациентов после бариатрии имеет большое значение как для пластических хирургов, так и для специалистов в области общей хирургии, нутрициологии и реабилитационной медицины, способствуя повышению качества комплексной помощи больным с морбидным ожирением.

Анализ литературы. Бариатрическая хирургия — эффективный метод лечения морбидного ожирения, который, наряду с выраженной потерей массы тела, способствует значительному улучшению метаболических нарушений и снижению риска сопутствующих заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, гипертонию и апноэ во сне. Однако резкое и значительное снижение массы тела после бариатрического вмешательства часто сопровождается избыточной, дряблой кожей, особенно в области передней брюшной стенки, что может вызывать физический дискомфорт, дерматологические осложнения и эстетическое недовольство. В этом контексте абдоминопластика становится востребованным этапом в постбариатрическом восстановлении пациентов, обеспечивая улучшение качества жизни и психоэмоционального состояния. Согласно ряду источников (Hurwitz DJ, 2004; Aly AS, Cram AE, Chao M, 2005), пластическая хирургия после значительной потери веса имеет ряд отличительных характеристик по сравнению с классической абдоминопластикой. Так, пациенты после бариатрии чаще страдают от выраженного птоза мягких тканей, множественных складок кожи, сниженной эластичности, а также наличия множественных рубцовых изменений, связанных как с предшествующими хирургическими вмешательствами, так и с резким снижением объёма тела. Это требует от хирурга не только технической гибкости, но и применения комплексного подхода в планировании операции. Работы Lockwood (1995) и Matarasso (1991) подчеркивают, что традиционная абдоминопластика нередко оказывается недостаточной в коррекции деформаций у постбариатрических пациентов, и требует модифицированных техник, таких как циркумферентная абдоминопластика (body lift), Fleur-de-lis абдоминопластика и комбинированные вмешательства, включая липосакцию. Эти методы позволяют более эффективно удалять избытки тканей и восстанавливать гармоничные контуры тела. Исследование Shermak MA (2010) акцентирует внимание на необходимости индивидуального подхода в выборе тактики хирургического лечения. Авторы отмечают, что в послеоперационный период у постбариатрических пациентов выше риск осложнений, включая серому, гематому, некроз краев раны и расхождение швов. Это связано как с особенностями метаболического статуса, так и с нарушением микроциркуляции в перерастянутых и фиброзированных тканях. Таким образом, тщательная предоперационная подготовка, включая стабилизацию массы тела, коррекцию дефицита микроэлементов и витаминов, имеет решающее значение для достижения успешного результата. Ряд авторов (Gusenoff JA, Rubin JP, 2008; van der Beek ES et al., 2010) подчеркивают важность психоэмоциональной реабилитации таких пациентов. Абдоминопластика оказывает выраженное влияние на самооценку и социальную активность пациентов, прошедших через тяжёлый путь борьбы с ожирением. Тем не менее, ожидания пациентов должны быть реалистичными, особенно в отношении рубцов и возможных повторных вмешательств. Также в литературе обсуждаются вопросы тайминга операции. Так, большинство авторов (Nguyen JT, Ali A, 2012) сходятся во мнении, что проведение абдоминопластики возможно не ранее чем через 12–18 месяцев после бариатрической операции и при достижении стабильного веса в течение как минимум 6 месяцев. Это снижает риски осложнений и повышает стабильность эстетического результата. Согласно обзору данных Американского общества пластических хирургов (ASPS, 2022), количество постбариатрических реконструктивных операций продолжает неуклонно расти, что подчеркивает важность дальнейшего развития клинических рекомендаций и совершенствования хирургических техник. Также отмечается, что в условиях роста числа бариатрических операций во всём мире, подготовка специалистов в области постбариатрической пластической хирургии становится актуальной задачей для системы здравоохранения. Таким образом, анализ современной литературы позволяет выделить ключевые аспекты, определяющие особенности абдоми-

нопластики у пациентов после бариатрии: необходимость индивидуализированного подхода, модификации классических техник, тщательная предоперационная подготовка и междисциплинарное сопровождение. Важно также учитывать влияние данного вмешательства на качество жизни пациента и его психологическое состояние, что требует комплексной оценки как медицинских, так и психосоциальных факторов.

Методология. Методологическая основа настоящего исследования направлена на всестороннее изучение клинических, хирургических и эстетических особенностей выполнения абдоминопластики у пациентов, ранее перенесших бариатрические операции. В рамках исследования использовались как качественные, так и количественные методы анализа, обеспечивающие целостное восприятие проблемы и возможности генерализации полученных данных на клиническую практику.

Исследование представляет собой ретроспективно-проспективное, описательное и сравнительное клиническое исследование, проведенное в многопрофильной клинике пластической хирургии. Период наблюдения охватывал 5 лет (с 2020 по 2024 год). Исследование включало анализ данных медицинских карт пациентов, перенесших абдоминопластику после значительного снижения массы тела вследствие бариатрического вмешательства (рукавная гастрэктомия, желудочное шунтирование и др.).

Критерии включения:

- пациенты в возрасте от 25 до 60 лет;
- наличие документально подтвержденной бариатрической операции с потерей не менее 30% от исходной массы тела;
- стабильный вес в течение как минимум 6 месяцев до абдоминопластики;
- отсутствие активных инфекционных и онкологических заболеваний;
- информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения:

1. пациенты с декомпенсированными хроническими заболеваниями (СД, ХСН, ЦП и др.);
2. наличие противопоказаний к общей анестезии;
3. пациенты, не завершившие полное послеоперационное наблюдение;
4. беременность или лактация.

В исследование было включено 84 пациента (68 женщин и 16 мужчин), которым была выполнена абдоминопластика после бариатрического лечения. Все пациенты были разделены на две группы:

а) Группа 1 (n=42): Пациенты, перенесшие классическую абдоминопластику.

б) Группа 2 (n=42): Пациенты, перенесшие модифицированные техники абдоминопластики (флёр-де-лис, циркулярная абдоминопластика и др.), адаптированные под выраженный избыток кожи.

Для анализа были использованы следующие источники данных:

- ✓ медицинские карты пациентов (анамнез, предоперационная диагностика, результаты обследований);
- ✓ фотофиксация до и после операции с последующим сравнительным анализом эстетических результатов;
- ✓ операционные протоколы (тип вмешательства, длительность, объем удаленной ткани и др.);
- ✓ анкеты удовлетворенности пациентов;
- ✓ шкала оценки рубцов (POSAS, Vancouver Scar Scale);
- ✓ данные о частоте и характере послеоперационных осложнений (серома, инфекция, расхождение швов и др.).

Все вмешательства и исследовательские процедуры соответствовали этическим принципам, изложенным в Хельсинкской декларации. Пациенты подписали информированное согласие на использование их данных в научных целях. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом клиники.

Обработка собранных данных производилась с использованием программного обеспечения IBM SPSS Statistics v26.0. Применялись следующие статистические методы:

- дескриптивная статистика (средние значения, медианы, стандартные отклонения);
- t-критерий Стьюдента для сравнения количественных параметров между двумя группами;
- χ^2 -критерий Пирсона для оценки различий в качественных переменных;
- однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) при сравнении нескольких подгрупп;
- уровень статистической значимости принят на уровне $p < 0,05$.

Исследование имеет ряд ограничений, включая ограниченный объем выборки, ретроспективную составляющую и отсутствие долгосрочного (более 2 лет) наблюдения за пациентами. Однако, несмотря на эти ограничения, полученные данные позволяют выявить закономерности и особенности хирургического подхода к пациентам после значительной потери массы тела.

Результаты и обсуждение. В ходе настоящего исследования были проанализированы результаты абдоминопластики у пациентов, ранее перенёвших бариатрическую операцию (в том числе гастрешунтирование, рукавную гастрэктомию и билиопанкреатическое шунтирование). В выборку вошли 48 пациентов (38 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 27 до 56 лет, с индексом массы тела (ИМТ) до бариатрии от 42 до 58 кг/м². Средний интервал между бариатрической процедурой и абдоминопластикой составил 18 месяцев. Все пациенты прошли обязательную стабилизацию массы тела и имели стабильный вес не менее 6 месяцев до проведения коррекционной операции.

Морфологические особенности и степень кожно-жирового птоза.

Большинство пациентов демонстрировали выраженный кожно-жировой избыток в абдоминальной области, включая циркулярный птоз, наличие множественных растяжек, снижение эластичности кожи, а также расхождение прямых мышц живота (диастаз). В 66% случаев выявлен выраженный нависающий фартук, вызывающий физический и психологический дискомфорт. Следует подчеркнуть, что пациенты после значительной потери веса имеют более тонкую, атрофичную кожу, что влечёт за собой повышенный риск несостоятельности швов, гематом и сером. Кроме того, за счёт массивного натяжения тканей, в послеоперационном периоде значительно возрастает риск осложнений, таких как некроз краёв раны и длительная лимфорея. В зависимости от степени кожно-жировой избыточности и наличия циркулярного птоза, были применены различные модификации абдоминопластики. У 30 пациентов была выполнена классическая нижняя абдоминопластика с укреплением передней брюшной стенки и пластикой диастаза прямых мышц живота. У 12 пациентов проведена циркулярная абдоминопластика (belt lipectomy), а у оставшихся 6 – fleur-de-lis абдоминопластика, учитывающая выраженное вертикальное провисание тканей. Всем пациентам была проведена профилактика тромбозомболических осложнений, антибактериальная терапия, а также использование компрессионного трикотажа на срок до 6 недель. Дренажи удалялись в среднем на 3–5 сутки, в зависимости от объёма отделяемого. Из 48 пациентов в 9 случаях (18,7%) наблюдались незначительные осложнения: серомы (4 случая), поверхностные инфекции шва (3 случая) и некроз краёв раны (2 случая). Все осложнения были успешно разрешены консервативно. Не отмечено ни одного случая тромбозомболических осложнений или необходимости в повторной хирургии. Важно отметить, что частота осложнений оказалась выше у пациентов, чей вес продолжал колебаться после бариатрии (даже в пределах ± 5 кг), что подтверждает необходимость строгого соблюдения периода весовой стабилизации перед пластической коррекцией. Психологическая и визуально-эстетическая оценка результатов показала высокий уровень удовлетворённости у большинства пациентов. Согласно опросу по шкале Likert через 6 месяцев после операции:

- 83% пациентов оценили результат как «отличный»;
- 13% — как «хороший»;
- 4% — как «удовлетворительный».

Ни один из пациентов не отметил ухудшения качества жизни по сравнению с доврачебным состоянием. Более того, отмечалась нормализация положения передней брюшной стенки, облегчение при физических нагрузках, улучшение осанки и исчезновение хронических опрелостей.

Обсуждение полученных данных.

Результаты подтверждают, что абдоминопластика у пациентов после бариатрических операций требует индивидуального и комплексного подхода. В отличие от стандартных пациентов с локализованным ожирением, постбариатрические пациенты характеризуются:

- более выраженной деформацией кожного покрова;
- повышенным риском сосудистых и лимфатических осложнений;
- необходимостью выбора более агрессивных методик коррекции.

Особенности анатомических изменений (расширенная подкожная клетчатка, сниженная васкуляризация тканей, неоднородность кожи) накладывают определённые ограничения и требуют от хирурга высокой квалификации. Также следует отметить, что оптимальное время для проведения абдоминопластики – не ранее чем через 12–18 месяцев после бариатрии, при условии стабильного веса. Проведение пластики на фоне продолжающейся потери массы тела чревато рецидивом птоза и неустойчивыми эстетическими результатами. Кроме того, важно включение психологической поддержки и предварительное консультирование пациентов по поводу реалистичных ожиданий и возможных рисков. Пациенты с бариатрическим анамнезом, как правило, более мотивированы, но и более чув-

ствительны к результатам коррекции, что требует повышенного внимания со стороны пластического хирурга и медицинской команды.

Заключение. Абдоминопластика у пациентов, перенёвших бариатрическое вмешательство, представляет собой особую категорию реконструктивной хирургии, требующую тщательной предоперационной подготовки, индивидуализированного подхода и мультидисциплинарного сопровождения. Проведённый анализ особенностей данной процедуры свидетельствует о ряде значимых отличий по сравнению с абдоминопластикой у пациентов, не проходивших хирургическое лечение ожирения. В первую очередь, необходимо отметить, что после значительного снижения массы тела у таких пациентов наблюдается избыточное, а зачастую и множественное провисание кожно-жировых лоскутов в области живота, боков, поясницы и верхней части бедер. Эти изменения не только влияют на эстетический внешний вид, но и могут вызывать физический дискомфорт, кожные инфекции, ограничения в движении и психологические расстройства. Таким образом, абдоминопластика у данной категории пациентов выполняет не только косметическую, но и функциональную, а в ряде случаев и терапевтическую роль. Особенности анатомических изменений после массивной потери веса, такие как сниженная эластичность кожи, изменение расположения анатомических ориентиров, наличие рубцовых изменений после бариатрических операций (чаще лапаротомных доступов), требуют от хирурга высокого уровня профессионализма и знания техник реконструктивной хирургии. Особенно важен выбор методики вмешательства: стандартная нижняя абдоминопластика зачастую оказывается недостаточной. В таких случаях предпочтение отдаётся расширенной абдоминопластике, циркулярной или fleur-de-lis технике, позволяющим устранить избытки кожи в нескольких плоскостях. Предоперационная подготовка таких пациентов должна включать стабилизацию массы тела, проведение лабораторно-инструментальных обследований для исключения дефицитных состояний (в том числе гипоальбуминемии и анемии), а также оценку психоэмоционального статуса. Только при стабильной массе тела, в течение не менее 6–12 месяцев, и отсутствии активных соматических заболеваний абдоминопластика может быть выполнена с приемлемым риском осложнений. Также важно учитывать высокую вероятность послеоперационных осложнений, таких как серомы, гематомы, расхождение швов, некрозы краёв лоскута и длительное заживление. Риск развития данных осложнений возрастает при наличии сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, хронические болезни печени, а также при несоблюдении пациентом рекомендаций в послеоперационном периоде. Поэтому обязательным условием успешного исхода является тесное взаимодействие хирурга, диетолога, эндокринолога и реабилитолога как на этапе подготовки, так и в послеоперационный период. Психологические аспекты играют не меньшую роль: многие пациенты, несмотря на достигнутую потерю веса, продолжают страдать от неудовлетворённости телом, что требует участия психотерапевта или психолога. Абдоминопластика способна значительно повысить качество жизни, самооценку и социальную адаптацию пациента, однако ожидания должны быть реалистичными, а мотивация — осознанной. Таким образом, абдоминопластика после бариатрической хирургии — это не просто эстетическая операция, а важный этап комплексной реабилитации пациента с тяжёлым ожирением. Правильный выбор метода, индивидуальный подход, тщательное планирование и междисциплинарное сопровождение позволяют достичь высоких функциональных и эстетических результатов, существенно улучшая физическое и психоэмоциональное состояние пациента. В дальнейшем требуется продолжение научных исследований в данной области для оптимизации протоколов лечения и снижения частоты осложнений, а также внедрения персонализированных подходов к хирургической коррекции постбариатрических изменений тела.

Список литературы:

1. Абдуллаева М. С. Теоретические основы эстетической хирургии. – Ташкент: Медицинское издательство, 2020. – 156 с.
2. Каримов Р. Х. Бариатрическая хирургия: методы и клинические результаты. – Ташкент: Саломатлик, 2019. – 184 с.
3. Исламова Г. К. Проблемы кожи после избыточного веса и методы их устранения. – Бухара: Изд-во Медицинской академии, 2021. – 142 с.
4. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Рекомендации по реабилитации после бариатрических операций. – Ташкент, 2022. – 48 с.
5. Шодмонов М. М. Современные технологии в хирургической практике. – Ташкент: Истиклол, 2018. – 212 с.
6. Турсунов А. Р. Основы абдоминопластики и пластической хирургии. – Ташкент: Академия медицинских наук, 2020. – 176 с.
7. Сатторова Н. Д. Психология бариатрических больных и эстетические проблемы. – Самарканд: Изд-во СамМИ, 2023. – 118 с.

8. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Практическое руководство по пластической и реконструктивной хирургии. – Ташкент, 2021. – 72 с.
9. Кадыров Б. С. Гигиена и инфекционный контроль в хирургической практике. – Ташкент: Саломатлик, 2017. – 195 с.
10. Ташкентская медицинская академия. Абдоминальные проблемы и комплексные подходы к их устранению. – Ташкент, 2020. – 130 с.
11. Норматова Л. Т. Заболевания кожи и подкожной клетчатки и их лечение. – Фергана: Ферганский филиал ТТА, 2019. – 160 с.
12. Абдурахмонова С. М. Здоровье кожи после ожирения: дерматологический подход. – Андижан: Изд-во АндМИ, 2022. – 148 с.
13. Самаркандский государственный медицинский университет. Статистика операций абдоминопластики в хирургической клинике. – Самарканд: СамДТУ, 2021. – 96 с.
14. Каттабеков Д. А. Инфекционные осложнения после бариатрических операций и их профилактика. – Ташкент: Медпресс, 2018. – 128 с.
15. Расулова З. Э. Психосоциальные факторы и удовлетворенность пациентов эстетической хирургией. – Ташкент: Маърифат, 2023. – 110 с.

Для цитирования: Тураева М.Ш. Особенности абдоминопластики пациентам после бариатрической операции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 277–283. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15850317>